

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3892971>

УДК 376.112.4

Мартынова Е.А., Романенкова Д.Ф.

Мартынова Елена Александровна, доктор педагогических наук, профессор, Челябинский государственный университет, 454001, Россия, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129. E-mail: anna.ido@yandex.ru.

Романенкова Дарья Феликсовна, кандидат педагогических наук, доцент, Челябинский государственный университет, 454001, Россия, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129. E-mail: droman@csu.ru.

Тьюторское сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в организациях среднего профессионального и высшего образования

Аннотация. В работе рассмотрена перспективная педагогическая технология индивидуального сопровождения инклюзивного профессионального среднего и высшего образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, связанная с индивидуализацией этого процесса и его регуляцией. Целью этой технологии является помощь учащимся с различными образовательными потребностями и возможностями в достижении установленного стандарта образования, оказываемая им сугубо индивидуально личным наставником, тьютором. В аспекте данного исследования тьютор – это специалист, который организует условия для успешной интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательную и социальную среду. Систематизированы организационные, методические и психолого-педагогические аспекты деятельности тьютора. Характеризуется функционал деятельности тьютора на практическом примере Челябинского государственного университета.

Ключевые слова: высшее образование, среднее профессиональное образование, инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, сопровождение, тьютор.

Martynova E.A., Romanenkova D.F.

Martynova Elena Aleksandrovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Chelyabinsk State University, 454001, Russia, Chelyabinsk, Br. Kashyrinych st., 129. E-mail: anna.ido@yandex.ru.

Romanenkova Daria Feliksovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Chelyabinsk State University, 454001, Russia, Chelyabinsk, Br. Kashyrinych st., 129. E-mail: droman@csu.ru.

Tutor support for inclusive education persons with limited health possibilities and persons with disabilities in organizations of secondary professional and higher education

Abstract. The paper considers a promising pedagogical technology for individual support of inclusive professional secondary or higher education for persons with disabilities and the disabled associated with the individualization of this process and its regulation. The goal of this technology is to help students with different educational needs and opportunities to achieve a set educational standards, provided to them

individually by a personal mentor, tutor. In the context of this study tutor is a specialist who organizes conditions for the successful integration of disabled people and persons with disabilities into the educational and social environment. The organizational, methodological, psychological and pedagogical aspects of the tutor's activity are systematized. The functional of the tutor's activity is given on the practical example of Chelyabinsk state University.

Key words: higher education, secondary professional education, persons with disabilities, persons with limited health possibilities, inclusive education, Tutor support, tutor.

Инклюзивное обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования требует постоянного внимания к этому процессу, с одной стороны, преподавателей, методистов, мастеров производственного обучения, с другой стороны, – специалистов, которые занимаются вопросами индивидуального сопровождения обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. Система сопровождения обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов включает в себя следующие меры: изучение на основе индивидуального подхода их образовательного потенциала; определение проблем и поиск возможных путей решения; выработку программы совместных действий заинтересованных участников образовательного процесса; контроль ее реализации и коррекция; индивидуальное наставничество подопечных и оказание необходимой помощи.

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов рекомендуется обеспечить индивидуальное организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, профилактически-оздоровительное и социальное сопровождение учебного процесса [4, 5].

Организационно-педагогическое сопровождение должно содействовать своевременному и качественному прохождению учебы в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения. С этой целью рекомендуется разработка индивидуальной программы сопровождения образовательного процесса на основе рекомендаций медико-социальной экспертизы или индивидуальной программы реабилитации или абилитации и изучения образо-

вательного потенциала обучающегося, индивидуальный контроль своевременного и качественного освоения образовательной программы в соответствии с графиком учебного процесса, дополнительные индивидуальные консультации и занятия, организованные для оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения и подкрепления содержания учебных дисциплин и выработки навыков к обучению в образовательной организации.

Психолого-педагогическое сопровождение является важнейшим компонентом системы индивидуального сопровождения обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, так как именно через его механизмы осуществляется реализация гуманистического, личностно ориентированного подхода к личности обучающегося и его развитию, активного сотрудничества в плане изменения его собственной личностно-мотивационной сферы. Психолого-педагогическое сопровождение состоит в оказании индивидуальных консультаций и психологической поддержке обучающихся с ОВЗ или с инвалидностью в ситуациях личностных, межличностных и учебных затруднений, рекомендаций в части профессионального выбора и становления. Важным здесь является формирование индивидуального стиля работы, сутью которого является организация учебной деятельности обучающегося с ОВЗ или инвалида в соответствии с особенностями, возможностями и уровнем развития, совместный анализ содержания образовательного процесса, индивидуальных задач деятельности и сопоставление требований с возможностями обучающегося с ОВЗ или обучающегося инвалида, умение адекватно оценивать себя и свои достижения. В целях оптимизации

психолого-педагогического сопровождения и улучшения психологического климата рекомендуется проводить в учебных группах тренинги на сплочение, отработку навыков поведения в конфликтных ситуациях, а также психолого-педагогическую работу с целью исключения возможной изоляции обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, организация для них групп поддержки среди обучающихся их же курса или группы.

Социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной организации. Это содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий различного уровня. Обучающимся с ОВЗ или с инвалидностью оказывается поддержка их участия в самоуправлении, в работе общественных организаций, в научной, творческой, спортивной жизни образовательной организации, в культурно-досуговой деятельности, участия в олимпиадах, творческих и профессиональных конкурсах. Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ внедряется такая активная форма сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества.

Современные тенденции в организации индивидуального сопровождения инклюзивного профессионального среднего и высшего образования лиц с ОВЗ и инвалидов связаны с регуляцией этого процесса тьютором [2]. Тьютор – это специалист, который организует условия для успешной интеграции инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательную и социальную среду. Тьютор в образовательной организации – это наставник, посредник, человек, который научит самостоятельно решать проблемы, переводить их в задачи, сопровождает, поддерживает образовательный процесс [3].

Тьютор «закреплен» за обучающимся с ОВЗ или обучающимся инвалидом и содействует в решении актуальных для подопечного жизненных задач, развитию компетентностей по рефлексии социального и образовательного опыта, самоопределению, самоорганизации, самообразованию. Тьютор осуществляет индивидуальную работу с обучающимися с ОВЗ и обучающимися инвалидами по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов, создает условия для индивидуализации процесса обучения, оказывает помощь обучающемуся в преодолении проблем и трудностей процесса образования и самообразования, в том числе при применении дистанционных технологий в обучении [1, 6]. При необходимости участвует в разработке адаптированных образовательных программ и учебного материала с опорой на ресурсы обучающегося с учетом его индивидуальных физических, психических особенностей. Важной задачей тьютора является проведение совместного с обучающимся с ОВЗ или обучающимся инвалидом рефлексивного анализа деятельности обучающегося и результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в обучении, корректировку индивидуальных учебных планов.

Конечной целью этой технологии является достижение учащимися с различными образовательными потребностями и возможностями установленного стандарта среднего или высшего образования.

Приведем методику тьюторства, формируемую в Челябинском государственном университете. В начале обучения на каждого студента с ОВЗ или с инвалидностью заполняется анкета по выявлению его образовательных потребностей, которая в дальнейшем является основой для заявления о создании специальных условий обучения и индивидуальной программы сопровождения.

Должности «тьютор» как таковой нет в коллективном договоре и в штатном расписании университета, однако в 2019/20 году в штат Регионального учебно-методического центра университета

по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – Региональный центр) впервые приняты два ассистента, в функции которых входит сопровождение студентов с инвалидностью в учебном процессе, т.е. функции тьютора. Один ассистент-тьютор сопровождает обучение двух студентов математического факультета: одного с расстройством аутистического спектра, второго – с нарушением слуха. Другой ассистент-тьютор сопровождает обучение студентки факультета лингвистики и перевода, которая передвигается на кресле-коляске и в связи с этим посещает университет эпизодически. Основное взаимодействие студентки с преподавателями осуществляется с использованием онлайн и оффлайн технологий. Оба ассистента-тьютора одновременно являются преподавателями факультетов, на которых обучаются студенты.

Их функции состоят в следующем.

1. Координация действий учебного подразделения, преподавателей и студента с инвалидностью при организации образовательного процесса и создании необходимых условий обучения:

- доведение до сведения студента и предоставление необходимой информации по организации учебного процесса (расписание занятий, график встреч, его изменениях и т.д.);

- разъяснение на доступном для студента уровне инструкций по содержанию и выполнению разного рода практических и самостоятельных заданий, предоставляемых преподавателями;

- в случае возникновения у студента проблем, связанных с отсутствием возможности и навыков записи лекций или длительным отсутствием на занятиях по причине болезни, обеспечение студента необходимыми учебными материалами.

2. Подбор и использование наиболее эффективных приемов, форм и методов, образовательных технологий индивидуализации образовательного процесса с учетом состояния здоровья студента:

- определение (совместно с Региональным центром) форм предоставления учебной информации, доступных для

восприятия, и других особенностей проведения занятий в соответствии с имеющимися ограничениями здоровья студента (нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, трудности устного общения, письма, трудности, связанные с соблюдением режима труда и отдыха и др.) и его индивидуальным темпом;

- информирование преподавателей и иных участников образовательного процесса об индивидуальных особенностях восприятия учебного материала студентом и необходимости создания специальных условий обучения.

3. Контроль за своевременным и качественным освоением образовательной программы студентами с инвалидностью и ОВЗ в соответствии с графиком учебного процесса, степенью усвоения содержания изучаемых курсов, дисциплин:

- систематическое отслеживание текущей учебной успеваемости студента;

- контроль за прохождением и результативностью промежуточной и итоговой аттестацией, а также при необходимости ее педагогическое сопровождение с учетом вида и степени нарушения здоровья.

4. Организация встреч, консультаций по текущим организационным и учебным вопросам с участием студента, тьютора-ассистента, преподавателей, специалистов Регионального центра и других необходимых или заинтересованных лиц:

- согласование с преподавателем, студентом и другими лицами, заинтересованными во встрече, консультации, числа, времени и места ее проведения;

- подготовка всей необходимой информации о студенте, его успеваемости, возникших трудностях.

5. Участие в разработке и реализации адаптированных образовательных программ студентов с ОВЗ и инвалидностью, индивидуального учебного плана и графика обучения (при необходимости):

- подготовка необходимой информации о студенте, его индивидуальных психофизиологических особенностях и образовательных потребностях, требующих

учета при организации образовательного процесса в вузе.

6. Ведение индивидуальной карты студента:

- систематическое заполнение индивидуальной карты студента с отраженными в ней сведениями о возникших в процессе обучения у студента трудностей и направлениях работы по их разрешению;

- предоставление заполненной индивидуальной карты студента в Региональный центр каждые три месяца.

Такая организация тьюторского сопровождения учебного процесса с учётом индивидуальных особенностей обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося и успешного достижения личностно значимых образовательных результатов в рамках учебного плана образовательной организации среднего или высшего профессионального образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аппакова Э. Г. Роль тьютора в воспитательно-образовательном процессе учреждения СПО // Среднее профессиональное образование. 2014. № 6. С. 6-8.
2. Горюнова Л. В., Мареев В. И., Тимченко Е. С. Тьюторство в инклюзивном образовании: теоретические основы и практика реализации: монография. Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. 118 с.
3. Зыбарева Н. Н., Карпенкова И. В., Кузьмина Е. В. Профессия тьютор: Информационно-методический бюллетень. М.: Городской ресурсный центр ИПИО МГППУ, 2012. 23 с.
4. Мартынова Е. А., Романенкова Д. Ф., Романович Н. А. Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в вузе // Психолого-педагогическое сопровождение студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в вузе. Чита: ЗабГУ, 2018. С. 7-26.
5. Мартынова Е. А., Романенкова Д. Ф., Романович Н. А. Организация инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях. Челябинск: Полиграф-Мастер, 2016. 101 с.
6. Хайруллина А. Г. Готовность тьюторов к сопровождению обучения с использованием дистанционных технологий: результаты анкетирования преподавателей и студентов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки Т.6. № 3. Челябинск: ЮурГУ, 2014. С. 96-103.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Appakova Je. G. Rol' t'jutora v vospitatel'no-obrazovatel'nom processe uchrezhdenija SPO // Srednee professional'noe obrazovanie. 2014. № 6. S. 6-8.
2. Gorjunova L. V., Mareev V. I., Timchenko E. S. T'jutorstvo v inkljuzivnom obrazovanii: teoreticheskie osnovy i praktika realizacii: monografija. Juzhnyj federal'nyj universitet. Rostov-na-Donu; Taganrog: Izdatel'stvo Juzhnogo federal'nogo universiteta, 2019. 118 s.
3. Zybareva N. N., Karpenkova I. V., Kuz'mina E. V. Professija t'jutor: Informacionno-metodicheskij bjulleten'. M.: Gorodskoj resursnyj centr IPIO MGPPU, 2012. 23 s.
4. Martynova E. A., Romanenkova D. F., Romanovich N. A. Psihologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie invalidov i lic s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov'ja v vuze // Psihologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie studentov s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov'ja i invalidnost'ju v vuze. Chita: ZabGU, 2018. S. 7-26.
5. Martynova E. A., Romanenkova D. F., Romanovich N. A. Organizacija inkljuzivnogo obuchenija invalidov i lic s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov'ja v professional'nyh obrazovatel'nyh organizacijah. Cheljabinsk: Poligraf-Master, 2016. 101 s.

-
6. Hajrullina A. G. Gotovnost' t'jutorov k soprovozhdeniju obuchenija s ispol'zovaniem distancionnyh tehnologij: rezul'taty anketirovanija prepodavatelej i studentov // Vestnik Juzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Obrazovanie. Pedagogicheskie nauki T.6. № 3. Cheljabinsk: JuurGU, 2014. S. 96-103.

Поступила в редакцию 29.05.2020.

Принята к публикации 01.06.2020.

Для цитирования:

Мартынова Е.А., Романенкова Д.Ф. Тьюторское сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в организациях среднего профессионального и высшего образования // Гуманитарный научный вестник. 2020. №5. С. 89-94. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/MartynovaRomanenkova.pdf>